

ISSN 2181-1008
DOI 10.26739/2181-1008

ВЕСТНИК ВЕТЕРИНАРИИ И ЖИВОТНОВОДСТВА

НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

ТОМ 3, НОМЕР 1

2023

**SAMARQAND VETERINARIYA
MEDITSINASI INSTITUTI**

ISSN 2181-1008

DOI 10.26739/2181-1008

ВЕТЕРИНАРИЯ ТИББИЁТИ ВА ЧОРВАЧИЛИК БЮЛЛЕТЕНИ

3 ЖИЛД, 1 СОН

ВЕСТНИК ВЕТЕРИНАРИИ И ЖИВОТНОВОДСТВА

ТОМ 3, НОМЕР 1

BULLETIN OF VETERINARY AND LIVESTOCK

VOLUME 3, ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2023

ВЕТЕРИНАРИЯ ТИББИЁТИ ВА ЧОРВАЧИЛИК БЮЛЛЕТЕНИ

ВЕСТНИК ВЕТЕРИНАРИИ И ЖИВОТНОВОДСТВА | BULLETIN OF VETERINARY AND LIVESTOCK

№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1008-2023-1>

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

А.С. Даминов
Узбекистан

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Х.Б. Юнусов
Узбекистан

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

А.Р. Курбонов
Узбекистан

МАЪСУЛ КОТИБ | ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ | RESPONSIBLE SECRETARY:

Н. Б. Дилмуродов, Самарканд, Узбекистан

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:
РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:
EDITORIAL BOARD:

ТАҲРИРИЯТ КЕНГАШИ:
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
EDITORIAL BOARD:

Б. Т. НОРКОБИЛОВ
Ташкент, Узбекистан

Ш. А. ДЖАББАРОВ
Ташкент, Узбекистан

Б. А. ЭЛМУРАДОВ,
Ташкент, Узбекистан

Н. А. БОБОКУЛОВ,
Ташкент, Узбекистан

А. А. НУРМАТОВ,
Ташкент, Узбекистан

Б. Б. БАКИРОВ
Самарканд, Узбекистан

Х. Б. НИЁЗОВ,
Ташкент, Узбекистан

Р. Б. ДАВЛАТОВ,
Ташкент, Узбекистан

Э. С. ШАПТАКОВ
Ташкент, Узбекистан

Х. С. САЛИМОВ
Самарканд, Узбекистан

М. А. РУЗИМУРАДОВ
Ташкент, Узбекистан

Д. А. АЗИМОВ
Ташкент, Узбекистан

А. И. ЯТУСЕВИЧ
Минск, Республика Беларусь

Д. А. ДЕВРИШОВ
Москва, Российская Федерация

Ю. А. ЮЛДАШБОВ
Москва, Российская Федерация

Д. Н. ФЕДОТОВ
Минск, Республика Беларусь

К. Н. НОРБОВ
Самарканд, Узбекистан

С. Ю. ЮСУПОВ
Самарканд, Узбекистан

Х. А. ХАМДАМОВ
Ташкент, Узбекистан

А. А. ЭЛМУРАДОВ
Самарканд, Узбекистан

Б. Д. НАРЗИЕВ
Самарканд, Узбекистан

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Дилмуродов Н.Б., Ниёзов Ҳ.Б., Пардаева Ш.А., Мирзаев С.М., Бозоров Қ. СИГИРЛАРДА ПОДОДЕРМАТИТ ЖАРАЁНЛАРИНИ КЕЛТИРИБ ЧИҚАРУВЧИ ОМИЛЛАР ВА КЕЧИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	5
2. Tashtemirov Ravshanbek Matlyubovich, Yusupov Azamat Rustam o'g'li OTLARDA SAKRASH BO'G'IMINING ASEPTIK YALIG'LANISHINI DAVOLASH.....	11
3. Ўрмонов Абдурасул Хасанович, Таштемиров Равшанбек Матлюбович СПОРТ ОТЛАРИДА МИОЗИТЛАРНИНГ КЕЧИШ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ДАВОЛАШ.....	16
4. Ниёзов Ҳаким Бақойвич, Абдиев Салоҳиддин Буранович ТУҒИШДАН КЕЙИНГИ ЭНДОМЕТРИТ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН СИГИРЛАРНИ ТУРЛИ УСУЛЛАР БИЛАН ДАВОЛАШДА УЛАРНИНГ КЛИНИК – ФИЗИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	20
5. Djumanov Sobir Murodovich, Rashidov Bekjon SIGIRLARDA VOLA TASHLASHLARNI SABABLARI VA OLDINI OLISH.....	27
6. Tashtemirov Ravshanbek Matlyubovich, Chinmurodov Jahongir To'lqinjon o'gli SPORT OTLARIDA OG'IZ BO'SHLIG'I JAROHATLARI ETIOLOGIASI, KILINIKASI, DIAGNOSTIKASI, PROFILAKTIKASI.....	32
7. Даминов Асадулло, Боймуродов Хусниддин, Суяров Султон, Тошқузиёв Баҳодиржон ЗАРАФШОН ДАРЁСИ ЎРТА ОҚИМИ СУВ ЭКОТИЗИМЛАРИДА LYMNAEIDAE (RAFINESQUE, 1815) ОЙЛАСИ МОЛЛЮСКАЛАРИНИ ТАРҚАЛИШИ ВА УЛАРНИ ГЕЛЬМИНТОЗЛАРНИНГ ОРАЛИҚ ХЎЖАЙИНИ СИФАТИДАГИ ЎРНИ.....	37
8. Раҷамуродов Зайнитдин Туробович, Ахроров Маъруф Насимжонович ЯНГИ ТЎҒИЛГАН ҚЎЗИЛАРНИ ТИРИК ВАЗНИ, МУТЛОҚ ВА КУНЛИК ЎСИШИНИНГ ЁШГА ОИД ДИНАМИКАСИ ЎРГАНИШ.....	42
9. Яхяев Бахтиёр Садуллаевич ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ НА ПЕРЕВАРИМОСТЬ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ ОТКОРМЕ КАРАКУЛЬСКИХ БАРАНЧИКОВ.....	48
10. Ходжаева Насиба, Акбарова Гулирухсор, Джурабаева Дилафруз AZOLLA CAROLINIANANINING MORFOBIOLOGIK ХУСУСИЯТЛАРИ.....	54
11. Qurbonova Zarnigor, Fayziyeva Sitara, Norboyev Qurbon BUZOQLAR DISPEPSIYASINING ANTINATAL SABABLARI.....	60
12. Norboyev.Q.N., Safarov. Sh.I. GOLSHTIN ZOTLI SOG'IN SIGIRLAR KETOZINING KELIB CHIQISH SABABLARI.....	65
13. Safarov M.B., Turdiqulov S. BIOLOGIK FAOL MODDALARDAN AYRIM VITAMINLARNING SOG'IN SIGIRLAR FIZIOLOGIK KO'RSATKICHLARGA TA'SIRI (Adabiyotlar tahlili asosida).....	69
14. Djumanov Sobir Murodovich, Imomaliyev Shohruh SIGIRLARDA BACHADON CHIQISHI SABABLARI, DAVOLASH VA OLDINI OLISH.....	73
15. Hamroqulov N.Sh., Ergashev J. TUXUM YO'NALISHIDAGI TOVUQLARDA GIPOVITAMINOZLARNING DIAGNOSTIKASI VA PROFILAKTIKASI.....	78

УДК: 619:636.1:616

Ўрмонов Абдурасул Хасанович
СамДВМЧБУ магистранти.
Таштемиров Равшанбек Матлюбович
СамДВМЧБУ профессори,

СПОРТ ОТЛАРИДА МИОЗИТЛАРНИНГ КЕЧИШ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ДАВОЛАШ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7816525>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада спорт отларида учрайдиган миозит касаллигининг кечиш хусусиятлари ва даволаш тартиби хақида маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: От, миозит, парафин, новокаин, тиамин бромиди, глюкоза, йўлдош экстракти, назорат, тажриба, гуруҳ.

Урмонов Абдурасул Хасанович
магистрант СамГУВМЖБ
Таштемиров Равшанбек Матлюбович
профессор СамГУВМЖБ,

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЕ МИОЗИТА У СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлены данные по течению и лечению миозита у спортивных лошадей.

Ключевые слова: Лошадь, миозит, парафин, новокаин, тиамин бромид, глюкоза, экстракт плаценты, контроль, эксперимент, группа.

Ormonov A.
Master SamSUVMAHB
Tashtemirov R.
Professor SamSUVMAHB,

FEATURES OF THE COURSE AND TREATMENT OF MYOSITIS IN SPORT HORSES

ABSTRACT

This article presents data on the course and treatment of myositis in sports horses.

Key words: Horse, myositis, paraffin, novocaine, thiamin bromide, glucose, placenta extract, control, experiment, group.

Кириш. Ўзбекистон Республикаси Президентининг янги, 11.03.2021 йилдаги “Йилқичилик ва от спортини янада ривожлантириш ҳамда замонавий бешкураш ва поло спорт турларини оммалаштириш бўйича кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ПҚ-5024-сон қарорига асосан Мамлакатимизда йилқичилик насилчилигини ва от спортини ривожлантириш, зотдор отларни кўпайтириш, замонавий бешкураш ва поло спорт турларини оммалаштириш, сохага тўғридан тўғри хорижий инвестицияларни кенг жалб этиш шунингдек моддий-техник базасини мустахкамлаш мақсадида Ўзбекистонда йилқичилик ва от спортини ҳамда замонавий бешкураш ва поло спорт турларини янада ривожлантиришнинг асосий йўналишлари этиб белгилаш мамлакатда от спортини аҳоли ўртасида энг оммавий спорт турларидан бирига айлантириш кўзда тутилган.

Минтакамиз ва хорижий мамлакатларда отларнинг юқумсиз касалликлари барча касалликларнинг ўртача 94-96 % ни ташкил қилади. Спорт отларида шикастланишлар умумий касалликларнинг 86 % ни, 37 % эса мушак, пай ва бўғимларнинг паталогиясига тўғри келади. Яқин вақтгача ветеринария амалиётида бу касалликларга тезкор ташхис қўйишнинг ишончли усулларини топиш масаласи долзарб бўлиб қолмоқда, чунки улар қисқа вақт ичида терапевтик таъсирга эришиш имконини беради [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11].

Шу боисдан, спорт отларида учрайдиган миозитларнинг этиопатогенезини аниқлаш, даволаш ва олдини олишнинг самарали услуб воситаларини ишлаб чиқиш мақсадида биз олиб борилаётган тадқиқотлар долзарб бўлиб ҳисобланади.

Мақсад ва вазифалар. Спорт отларида мускул касалликларини даволашда организмни стимулловчи ва тўқималар физиологик ҳолатига ижобий таъсир этувчи воситани қўллаш билан этиопатогенетик даволаш усулларини такомиллаштириш;

Натижалар ва уларнинг таҳлили. Самарқанд шаҳридаги шахсий хўжаликлар ва айрим корхона отхоналарига тегишли отларнинг мускул касалликларини даволаш ишлари асосан Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети қошидаги жарроҳлик клиникаси ва касал ҳайвонлар сақланадиган жойларда ўтказилди. Бунда касал отнинг зоти, ёши, тана массаси, эксплуатация тури ва бошқа хусусиятлари қайд этиб келинди.

Тажрибалар учун мускулнинг асептик миозити билан касалланган 6 бош отлар олинди, 2 та гуруҳга 3 бошдан ажратилди (1-жадвал).

1-жадвал

Тажриба схемаси

№	Гуруҳлар	Ҳайвонлар сони	Даволаш муолажалари
1	Назорат гуруҳи	3	1. Зарарланган мускуллар ичига, бир нечта нуқтага 150-200 мл 0,25% ли новокаин эритмаси билан 8-11 г адреналин гидрохлориди (1:1000) аралашмасини юбориш. 2. Парафин–докали аппликациялар қўйиш. 3. Тиамин бромиди 10-15 г мускул орасига, дексафорт 10 г мускул орасига, амоксициллин-150 20-30 г мускул орасига, Глюкозанинг 5% ли эритмаси - 400 мл га цианокобаламин 10-20 г, кальций глюконати 20-30 г, аскорбин кислотаси 25-30 г аралашмаси вена ичига юборилди.
2	Тажриба гуруҳи	3	1. Зарарланган мускуллар ичига, бир нечта нуқтага 150-200 мл 0,25% ли новокаин эритмаси билан 8-11 г адреналин гидрохлориди (1:1000) аралашмасини юбориш. 2. Парафин–докали аппликациялар қўйиш.

			<p>3. Тиамин бромиди 10-15 г мускул орасига, дексафорт 10 г мускул орасига, амоксициллин-150 20-30 г мускул орасига, Глюкозанинг 5% ли эритмаси - 400 мл га цианокобаламин 10-20 г, кальций глюконати 20-30 г, аскорбин кислотаси 25-30 г аралашмаси вена ичига юборилди.</p> <p>4. Сигирлар йўлдоши экстрактини қўллаш.</p>
--	--	--	--

Назорат гуруҳи ҳайвонларида қуйидаги даволаш муолажалари қўлланилди: биринчи навбатда касалликни чақирган сабаб йўқотилди. Сақлаш шароити яхшиланди. Рацион нормаллаштирилди.

Асептик миозит билан касалланган назорат гуруҳидаги отларга 2-3 кунга тинч шароит яратилди, кейинчалик энгил ишни бажариш белгиланди. Отларнинг зарарланган мускуллари ичига, бир нечта нуқтага 150-200 мл 0,25% ли новокаин эритмаси билан 8-11 г адреналин гидрохлориди (1:1000) аралашмаси юборилди. Тиамин бромиди 10-15 г мускул орасига, дексафорт 10 г мускул орасига, амоксициллин-150 20-30 г мускул орасига, Глюкозанинг 5% ли эритмаси - 400 мл га цианокобаламин 10-20 г, кальций глюконати 20-30 г, аскорбин кислотаси 25-30 г аралашмаси вена ичига юборилди. Камфорали спирт билан массаж қилиниб, парафин–докали аппликациялар бажарилди ва кейинчалик усти иссиқ ўраб қўйилди.

Тажриба гуруҳидаги ҳайвонларда ҳам худди шундай даволаш усуллари қўлланилди, фақат қўшимча сифатида 0,03-0,06 мл/кг тирик вазнига нисбатан сигирлар йўлдоши экстракти тери остига ҳар 8 кунда бир мартта, жами 2 мартаба юборилди.

Даволаш даврида қуйидаги клиник манзара кузатилди: сигирлар йўлдоши экстракти тери остига инъекция қилингандан сўнг 2 кун мобайнида ҳайвонларнинг тана ҳарорати 1-1,5⁰С га ошди ва 3–кундан сўнг яна пасайди. Даволашнинг 5–кунларига келиб, анъанавий усулларга қўшимча сигирлар йўлдоши экстрактини тери остига юборилган тажриба гуруҳидаги касалланган отларнинг умумий ҳолати яхшилانганлиги ва тана ҳарорати деярли нормага келганлиги кузатилди. Отлар ҳаракатланганда оёқларда энгил оқсаш ва елка камари мускулларида кучсиз оғриқ борлиги кузатилди. Мускулларнинг шиши пасайган бўлсада, соҳанинг дефигурацияси хали ҳам бор эди. Ҳайвон ҳаракатланганда оёғини ноаниқ босади.

Даволашнинг 7–кунларига келиб, оғриқ реакциясининг анча пасайганлиги, палпацияда таранглашган мускулларнинг бўшашиши, мускул юзаларининг силлиқлашиши аниқланди. Ҳайвоннинг ҳаракати пайтида эса бир оз ноаниқлик кузатилди. Тана ҳарорати, пульс ва нафас олишлар меъёрда эди.

Даволашнинг 9-11 кунларида зарарланган мускуллар функциясининг ҳамда морфологик тузилишининг тўлиқ тикланиши қайд этилди.

Назорат гуруҳидаги отларда даволаниш вақти 12-14 кунни ташкил қилди.

Хулоса:

1. Отларда учрайдиган асептик миозитлар ўз вақтида даволанмаганда тана ва оёқлар мускулларида ўзгартириб бўлмайдиган морфологик ва физиологик ўзгаришларни чақириши мумкин.

2. Отлардаги миозитларни олдини олиш учун уларга шикаст етказмасликни ҳамда организми ҳимоя кучларини ошириш лозим.

3. Отлардаги миозитларни даволашда қўшимча сигирлар йўлдоши экстрактини парентерал йўллар билан организмга юборганда даволаш самарадорлиги юқори бўлиб, даволаш муддатини ўртача 4-5 кунгача қисқартирди.

Иқтибослар/ Сноски / References:

1. Поте С. Миозит лошадей: современные аспекты лечения СВМ № 6/2003
2. Стекольников, А.А. Содержание, кормление и болезни лошадей / А.А., Стекольников, [и др.]// Санкт-Петербург, 2007. – 624 с.

3. Столыпина П. А. Ульяновский государственный аграрный университетим Хирургия животных. Болезни мышц миозиты, миопатозы.30.05.2014 <https://Studfile/net>.
4. Тимофеев С.В, Филиппов Ю.И, Концевая С.Ю. и др. Общая хирургия животных/ Под ред Тимофеева С.В. — М.: Зоомедлит , 2007. —687 с.
5. Таштемиров, Р. М. (2022). TERI KASALLIKLARINI DAVOLASHDA QO‘LLANADIGAN O‘SIMLIK DORI VOSITALARINING TAVSIFI (Adabiyot malumotlari asosida). Вестник Ветеринарии и Животноводства, 2(1).
6. Итлардаги тери касалликларини доривор ўсимлик препаратлари билан даволаш ва олдини олиш тамойиллари Р Таштемиров, Г Бакриддинов Естественные науки: теория и практика. 1 (1), 14-18
7. Таштемиров , Р. ., Даулетбаев , Н. ., & Мирзайев , С. . (2022). РАСПРОСТРАНЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ КОПЫТЕЦ У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В НЕКОТОРЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ. Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences, 2(13), 45–49. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/EJMNS/article/view/7057>
8. Khamzaev, K. A., & Tashtemirov, R. M. TREATMENT OF CHRONIC ASEPTIC INFLAMMATION OF FLEXOR TOE TENDONS IN HORSES. Hemoglobin, 111(9), 4.
9. Age changes in the linear sizes of the bones of the pelvic limb sheep of the karakul breed RM Tashtemirov ANNALS OF FOREST RESEARCH 65 (1), 2782-2791 (2022)/ <https://www.e-afr.org/article/view/2782.html>
10. Tashtemirov, R. M. Dauletbaev, N.P. (2022). QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASI AYRIM QORAMOLCHILIK XO‘JALIKLARIDA TUYOQ KASALLIKLARINING UCHRASH DARAJASI. AGROBIOTEXNOLOGIYA VA VETERINARIYA TIBBIYOTI ILMIY JURNALI, 205-207.
11. Tashtemirov, R. M. (2022). ZOTLI QORAMOLLARDA PODODERMATITLARNI KELITIRIB CHIQRUVCHI OB‘EKTIV OMILLAR. AGROBIOTEXNOLOGIYA VA VETERINARIYA TIBBIYOTI ILMIY JURNALI, 445-448.
12. Haydarova, S. A., Narziev, B. D., & Tashtemirov, R. M. (2022). Dynamics of X-Ray Status After Osteosynthesis in Dog Fractures of Injury Bones. Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science, 3(8), 126-130.

**SAMARQAND VETERINARIYA
MEDITSINASI INSTITUTI**

ISSN 2181-1008

DOI 10.26739/2181-1008

ВЕТЕРИНАРИЯ ТИББИЁТИ ВА ЧОРВАЧИЛИК БЮЛЛЕТЕНИ

3 ЖИЛД, 1 СОН

ВЕСТНИК ВЕТЕРИНАРИИ И ЖИВОТНОВОДСТВА
ТОМ 3, НОМЕР 1

BULLETIN OF VETERINARY AND LIVESTOCK
VOLUME 3, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000